

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529258>

УДК 66

ЗНАЧИМОСТЬ И ОСНОВА В ВОСПИТАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ

В.И. Колесов,

д.пед.н., проф., к.э.н., академик РАН Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации,
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

Аннотация: Автором статьи рассмотрена насущная проблема воспитания семейных отношений и сохранения при этом семейных традиций и самих ценностей, на основе педагогического процесса с участием родителей педагогов, и других общественных организаций, должны строиться культурно-наследственные традиции, и передаваться из поколения другим поколениям.

Ключевые слова: семья основа общества, результативность воспитательного процесса, формирования нравственных ценностей, ценностное отношение к семье

SIGNIFICANCE AND BASIS IN TRAINING FAMILY VALUES IN PRESERVING TRADITIONS

V.I. Kolesov,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Candidate of Economic Sciences,
Academician of RAE Honored Worker of the Higher School of the Russian
Federation,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin

Annotation: The author of the article examines the urgent problem of fostering family relations and preserving family traditions and values themselves, on the basis of the pedagogical process with the participation of teachers' parents, and other public organizations, cultural and hereditary traditions should be built and passed on from generation to other generations.

Keywords: family is the basis of society, the effectiveness of the educational process, the formation of moral values, value attitude to the family

Советский педагог Василий Александрович Сухомлинский придавал большое значение семье, как важнейшему социальному институту, являющемуся истоком человеческой культуры. Известно, что именно в семье закладываются основы личности ребенка, первые навыки поведения в обществе на основе имеющихся семейных ценностей, таких как любовь, верность, доверие, уважение, взаимная поддержка, домашний очаг, связь с предками и многие другие. Они являются основой, на чем держится семья.

Но, к сожалению, по данным Росстат с каждым годом увеличивается количество желающих расторгнуть брачные узы. Только в Кировской области за прошлый год было 646 разводов. Статистика распадов семей в России крайне неутешительна, поэтому в Госдуме предлагают соответствующие законопроекты, снижающие процент разводов в стране. Это говорит о том, что значительно расширяется роль семьи, увеличивается ее воздействие на жизнь общества и именно семейные ценности определяют поведение человека в этом обществе. Ценности семьи являются мощным интегрирующим фактором для семейной системы – как на уровне взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне взаимодействия родителей с детьми. Кроме того, ценностные ориентации определяют динамику семьи в целом и родительства.

Семейные ценности – это то, что отличает одну семью от другой, служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям [1]. Семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и запечатлённой в бережно хранимом семейном архиве. В настоящее время существует множество семейных ценностей, которые важны для любой семьи. Но к самым главным относят следующие:

Любовь. Данное качество является основным в семейных отношениях. Его проявление отражается и на развитии других качеств. Существует много видов любви, и в семье находят яркое проявление родственная любовь. Дети чувствуют проявление любви по отношению к ним, и недостаток может сильно отражаться на их будущей жизни и становлении в обществе. Между супругами должно царить единство, и важно, чтобы ребенок это видел и понимал свое место в семье [2].

Главенство. У каждого члена семьи есть своя роль, которую нужно знать, понимать и соблюдать. Глава семьи – это обычно мужчина. Мудрая женщина должна принимать его положение даже в тех случаях, когда позиция супруга не совсем понятна. Благодаря этому мужчина становится счастливее. Когда ребенок видит уважение жены к мужу, то он начинает понимать серьезность подобных поступков. У женщины, конечно же, тоже есть своя роль, и она не менее почетная. Она является хранительницей домашнего очага, следит за уютом в доме и воспитывает ребенка. Конечно,

дети занимают очень важное место в жизни родителей. Но следует дать им понять, что они не являются королями в семье.

Уважение. Взаимное уважение – это основа счастливого брака и семьи. Проявляя это качество к престарелым родителям, вы заметите кардинальные перемены в поведении ребенка. Он с легкостью впитает такое же отношение и к вам. Важно, чтобы проявление уважения было постоянным и не навязчивым.

Принадлежность. Каждый член семьи должен понимать, как он важен и какое значение он имеет для близких людей. Но можно быть сплоченной семьей, которая практически каждую свободную минуту проводит вместе, но при этом ваши интересы могут быть абсолютно неидентичны. Важно, чтобы несмотря на любые увлечения или неприятные события, каждый член семьи знал, что у него есть место, куда всегда можно вернуться, что в него верят и ждут. Укрепить чувство единения помогут совместные обеды и ужины, походы в кино и зоопарки. Даже просто вечер, проведенный в кругу семьи, сблизит [3].

Прощение. Конечно, простить не всегда просто, но очень важно уметь это делать. Прощение – это решение, это ваш выбор, а не просто чувство того, что человек достаточно расплатился за обиду, и мы готовы смилостивиться. Понятие семьи и обиды несовместимы. Да, мы, конечно, можем обижаться на родителей и на других близких людей за какие-то проступки или обидные слова. Но не стоит забывать, что это ваш близкий человек, с которым связана вся ваша будущая жизнь. Просто невозможно прожить всю жизнь без родных – это разрушает человека изнутри, разрушает его психику. На самом деле, близких людей прощать сложнее, но это то, что делает семью крепче и дружнее.

Традиции. Традиции делают семью уникальной. Они объединяют людей и создают чувство принадлежности у всех. Традиции не должны быть дорогостоящими, сложными или требующими много работы. Они должны приносить в семью лишь чувство удовольствия, какой-то интерес. В младшем школьном возрасте особое значение приобретает воспитательная позиция родителей – совокупность установок родителей в отношении воспитания детей, характеризующих, прежде всего самих родителей как субъектов воспитания. Весьма важен эмоциональный тон семейных взаимоотношений. Стоит отметить, что младшие школьники очень эмоциональны [4]. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости,

частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. Одним из главных условий воспитания ребенка в семье является и авторитет родителей. Авторитетом является влияние отца и матери на детей, основанное на уважении и любви к родителям, доверие к их жизненному опыту, словам и поступкам. Однако любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета могут не всегда совпадать. Без авторитета нельзя воспитать ребенка, формировать в нем качества хорошего человека.

Младшие школьники имеют свои возрастные особенности, которые делятся на физические и психофизиологические. В физическом развитии у детей совершенствуется работа головного мозга, происходит усиленный рост мышечной массы, за счёт которых ребята постоянно остаются активными, но при этом у них также проявляется быстрая утомляемость [5]. Если говорить о психофизиологическом развитии, то дети начинают приобретать характер, у них развивается мышление, восприятие становится анализирующим. Детей привлекает всё самое яркое, неожиданное и новое, поэтому ведущим становится произвольное внимание.

Диагностика сформированности семейных ценностей проходила в 3 этапа. В результате анкетирования мы выяснили, что для детей и родителей семья ассоциируется с добрыми словами: близкие люди, любовь, забота и т.д. Мальчики хотят быть похожими на папу силой, а девочки – добротой. Мальчикам нравится в маме ум, а девочкам – красота. Родителям больше всего нравится в детях доброта. Главой семьи и дети, и родители считают папу, но при ответе на остальные вопросы выясняется, что мама – неформальный лидер. Большинство детей стараются взаимодействовать с родителями, если те грустят. И родители, по ответам детей, стараются их поддержать, но 33 % подкупают их сладостями или гаджетами. Хотя родители говорят в анкетах, что стараются выяснить причину. В ходе детской анкеты также выяснилось, что родители не всегда просят прощения у своих детей, которые, в свою очередь, всегда извиняются. Родители отвечают наоборот, что они всегда извиняются перед детьми, обнимают, целуют, договариваются, а вот дети извиняются не всегда. Так как ведущий вид деятельности для детей младшего школьного возраста – это учеба, поэтому ребенок старается получать хорошие оценки, думая, что этим радует родителей. Поэтому большинство детей переживают, когда родители ругают их за плохие оценки. Родителям действительно нравится, когда ребенок получает хорошие оценки в школе, но еще им нравится, когда ребенок помогает в каких-либо делах дома [6]. По мнению родителей, дети любят, когда мама и папа находят для них свободное время, которое полностью уделяют им. К сожалению, большинству детей нравится в родителях, когда они дают им гаджет. И лишь 14 % ответили, что любят взаимодействие с

папой, 17 % взаимодействие с мамой. Родители всегда находят время для совместного отдыха со своими детьми, выбирают в кино, ходят гулять в парки, по выходным выпекают выпечку, что, несомненно, делает их семьи дружнее и крепче. Но, к сожалению, многие семьи не имеют семейных реликвий, поэтому многие дети не знают даже, что это такое. Кроме этого, многие дети не знают историю своей семьи. Поэтому детям было предложено дома совместно с родителями составить генеалогическое древо своей семьи [7].

Таким образом, сопоставив похожие ответы в анкетах детей и родителей, выяснилось, что ни одна семья не находится на высоком уровне взаимопонимания, 8 семей имеют средний уровень, 7 семей находятся на низком уровне.

Список литературы

[1] Gouldner A. *Anti-minotaurus*. / A. Gouldner. // *Sociology on trail*. – New Jersey, 1965. 37 с.

[2] Gouldner A. *Sociology as Partisan*. / A. Gouldner. // *The American Sociologist*. 1968. N 3. Цит. по: Ручка А.А., Танчер В.В. *Очерки истории социологической мысли*. – Киев: Наукова думка, 1992. 211 с.

[3] Гофман А.Б. Э. Дюркгейм о ценностях и идеалах. / А.Б. Гофман. // *Социол. исслед.* – 1991. N 2. 104-106 с.

[4] Арон А. *Этапы развития социологической мысли*. / А. Арон. – М.: Прогресс, 1993.

[5] Дюркгейм Э. *Социология. Ее предмет, метод, предназначение*. / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995.

[6] Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда. Метод социологии*. / Э. Дюркгейм. – М.: Наука, 1991.

[7] Дюркгейм Э. *Самоубийство: социологический этюд*. / Э. Дюркгейм. – М., 1994.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gouldner A. *Anti-minotaurus*. / A. Gouldner. // *Sociology on trail*. – New Jersey, 1965. 37 p.

[2] Gouldner A. *Sociology as Partisan*. / A. Gouldner. // *The American Sociologist*. 1968. N 3. Cit. Quoted from: Ruchka A.A., Tancher V.V. *Essays on the history of sociological thought*. – Kiev: Naukova Dumka, 1992. 211 p.

[3] Gofman A.B. E. *Durkheim on values and ideals*. / A.B. Hoffman. // *Sociology. issled.* – 1991. N 2. 104-106 p.

[4] Aron A. Stages of development of sociological thought. / A. Aron. – М.: Progress, 1993.

[5] Durkheim E. Sociology. Its subject, method, purpose. / Per. with French, compilation, afterword and notes by A.B. Hoffmann. – М.: Canon, 1995.

[6] Durkheim E. On the division of social labor. Sociology method. / E. Durkheim. – М.: Nauka, 1991.

[7] Durkheim E. Suicide: a sociological study. / E. Durkheim. – М., 1994.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 08.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Значимость и основа в воспитании семейных ценностей в сохранении традиций // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 109-114. URL: <https://ip-journal.ru/>